

Uso de aplicación de la web

en la detección de la ciber victimización en adolescentes de una institución educativa privada peruana

Use of web application in cyber victimization detection in adolescents of a private Peruvian educational institution.

Henry Paul Bermejo-Terrones, <https://orcid.org/0000-0002-3348-0181>, hbermejot@ucvvirtual.edu.pe, Susana Edita Paredes Díaz, <https://orcid.org/0000-0002-1566-7591>, sparedes@ucv.edu.pe Monica Elisa Meneses-La-Riva, <https://orcid.org/0000-0001-6885-9207>, mlariv@ucvvirtual.edu.pe, Benjamín Di Deus Ocupa-Meneses <https://orcid.org/0000-0002-6244-2934>, bocupa@ucvvirtual.edu.pe
Universidad César Vallejo, Lima Perú.

Received/Recibido: 12/28/2020 Accepted/Aceptado: 01/15/2021 Published/Publicado: 02/10/2021 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4662172>

Resumen

Objetivo: fue determinar el nivel de ciber victimización en adolescentes en una Institución educativa privada. **Metodología:** Enfoque cuantitativo, descriptiva, corte transversal, no experimental. **Población** de 287 adolescentes del 1ero al 5to secundaria. Se aplicó un cuestionario de Ciber victimización que consta de 4 dimensiones, Ciber victimización verbal-escrita, Ciber victimización Visual, Exclusión online y Suplantación, que consta de 26 ítems con una escala de Likert. **Resultados:** se demostró que 56,4% presentaron ciber victimización y 43,5% no presentaron casos. En el grupo de ciber victimización, el 1% obtuvo un nivel alto, 6% medio y 49% bajo. A partir del 3er secundario en adelante se incrementa el riesgo de ciber victimización. Se concluye que el aplicativo optimizó el proceso de detección y seguimiento de casos, siendo una herramienta que puede ser utilizada en el entorno escolar para asumir estrategias y planes educativos de prevención escolar de ciber victimización y violencia entre pares, así como también favorecer la convivencia en aulas.

Palabras Claves: Aplicación web, detección, ciber victimización, y adolescentes.

Abstract

Objective: was to determine the level of cyber victimization in adolescents in a private educational institution. **Methodology:** Quantitative, descriptive, cross-sectional, non-experimental approach. **A population** of 287 adolescents from 1st to 5th secondary school. A cyber victimization questionnaire was applied. It consists of 4 dimensions: verbal-written cyber victimization, visual cyber victimization, online exclusion, and impersonation, with 26 items with a Lickert scale. **Results** showed that 56.4% presented cyber victimization and 43.5% did not present cases. In relation to cyber victimization, 1% obtained a high level, 6% medium and 49% low, and 44% did not present cyber victimization cases. From the 3rd secondary on, the risk of cyber victimization increases. It is concluded that the application optimized the process of detection and follow-up of cases, being a tool that can be used in the school environment to assume strategies and educational plans of school prevention on cyber victimization and violence between peers, as well as to favor the coexistence in classrooms.

Keywords: Web application, detection, cyber victimization, and adolescents.

Introducción

La Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC), vienen marcando actualmente una revolución inimaginable en nuestra sociedad, al ser herramientas axiomáticas para trabajar y establecer alíferos espacios de comunicación. No obstante, la tecnología tiene efecto de quimera en toda una generación, especialmente en los adolescentes, caracterizándose como el grupo de personas que se relacionan básicamente a través de Internet. Desde las décadas de los 80 y 90 se les denominaba la "Net-Generation"¹. Para Sánchez, las redes sociales son un medio para desarrollar tareas como, entretenimiento, actividades laborales, sociales, entre

otros; superando en parte, las barreras de las distancias entre las personas en tiempo real². En Latinoamérica, las instituciones educativas son las responsables de poner en contacto a los estudiantes con las TICs y dar acceso al Internet para actividades educativas³.

Estas plataformas tecnológicas, los adolescentes las han usado también para diferentes formas de violencia, como el denominado cyberbullying o violencia a través de las TIC's, la cual evidencia un rápido acceso a la comunicación virtual y es accesible a la mayoría de personas, facilitando de esta

manera su crecimiento y prevalencia entre los adolescentes, siendo la agresión un grave problema que afecta el estado emocional de las personas que viven las consecuencias de esta problemática especializada⁴. En algunos países europeos, especialmente en España, se ha detectado un preocupante excesivo incremento de casos⁵. En este sentido, instituciones internacionales como, la Organización Mundial de la Salud (OMS), describe que los riesgos de depresión y suicidio en los adolescentes, los sitúa en estado de vulnerabilidad para afrontar las consecuencias del ciberacoso⁶.

En el devenir del tiempo, el ciberbullying se ha venido convirtiendo en un acoso que presenta características particulares, las cuales afectan directamente a los adolescentes por su inmediatez, su extensión generalizada, su carácter anónimo, la presión de la víctima en cualquier momento del día y la forma solapada entre iguales, que tiene repercusiones en el tiempo. En efecto, la víctima percibe sensación de desamparo, miedo, vergüenza frente a situaciones de desvalorización que evidencia por la publicación de contenidos que pueden comprometer o ridiculizar e incluso, enunciar marginación, humillación, insultos o amenazas; la cual es llevada a cabo esencialmente por medio de las redes sociales, esgrimiendo la mensajería instantánea o el correo electrónico, para exponer explícitamente la vulnerabilidad de la víctima^{7,8}.

Asimismo, las percepciones o situaciones de intimidación que experimenta la víctima a diario, afectan claramente su salud mental, dejando relucir graves problemas psicológicos como, ansiedad, depresión y una baja autoestima, que afectan sus relaciones interpersonales y su entorno social y educativo. Sin embargo, es difícil reconocer o detectar el ciberbullying en los escolares adolescentes, por las limitaciones existentes a causa de la escasa comunicación con sus padres, maestros de la escuela y sus pares; en algunos casos, los adolescentes experimentan pensamientos suicidas como resultado de este ciberacoso⁹.

Diversos estudios internacionales revelan que el ciberbullying es una problemática socioemocional que, debe ser identificada en forma oportuna para evitar los efectos negativos que causa en el adolescente. Soto y col. sostienen que este fenómeno social tiene mayor prevalencia en colegios públicos, donde se puede distinguir a las víctimas, victimarios y observadores⁷. Para Velázquez y Reyes, existe mayor asiduidad del problema en adolescentes del sexo femenino, siendo las diferentes formas y medios utilizados el insulto, las imágenes desacreditadoras y el cortejo de relaciones tóxicas, entre otras⁸. Mientras que Cardozo y col., concluyen que los varones asumen más el papel de agresores en el ciberbullying, los más jóvenes tienden a informar y ocupan el papel de víctimas, mientras que los mayores el de observadores de ambas conductas⁹.

González y col., indican que los adolescentes con mayores recursos y que disponen de equipo tecnológicos, como tabletas, computadora o celular en forma continua, con acceso y cobertura total, dentro o fuera casa y con habitación propia, tienden a tener mayores probabilidades de ciberacoso en un proceso grupal¹⁰. Blanco y col., expresan que la gravedad del

ciberbullying excede las competencias escolares y requiere de la intervención de un sistema legal oportuno que permita, dar respuesta a las víctimas antes que aparezca un desenlace fatal¹¹. Asimismo, Ramírez refiere que la agresividad del ciberbullying se ha incrementado en un 60%, y es importante reconocer e identificar este problema, sobre todo en los adolescentes¹². Polo del Río y col., sostienen que los docentes en las instituciones desconocen cuándo se presenta fenómeno del ciberbullying en los estudiantes¹³.

Indudablemente, las actividades de prevención sobre el ciberbullying son un elemento clave, sin embargo, reconocer los signos y síntomas requiere de un trabajo conjunto de padres y maestros, para generar espacios educativos y anticiparse para evitar esta problemática, que muchas veces, puede ser copiada por los escolares como una errónea forma de entretenimiento, para experimentar provocación, daño en la autoestima entre pares, llegándose a transformar en situaciones que provocan irritabilidad, nerviosismo, tristeza, soledad, impotencia, baja autoestima o ideas suicidas; en algunos casos, los escolares tienen síntomas físicos y/o emocionales como, dolor abdominal, trastornos del sueño, cefalea, fatiga, pérdida de apetito/peso, tics, mareos o vértigos. En resumen, para evitar que los escolares vivan estas contrariedades, es esencial que los padres y maestros trabajen aunadamente y participen activamente en su proceso formativo^{9,11}.

Por tanto, es elemental el desarrollo de campañas educativas, como algunas de las actividades preventivas, como lo afirman Chaves-Álvarez y col., quienes sustentan que es necesario trabajar con la familia, profesores y cuidadores, sobre el papel que deben desempeñar y los tipos de relaciones que establecen las necesidades socioemocionales en la vida de los adolescentes¹⁴. Según Arias-Sandoval, el ciberbullying tiene que asumirse con un grado de responsabilidad social para saber vivir en armonía y sin violencia, con una educación basada en el respeto con la obligación de denunciar toda forma de abuso o acoso¹⁵. Por eso Garaigordobil y Larraín, expresan la importancia de los debates educativos en la familia, la escuela y la sociedad, para reducir el acoso/ciberacoso y estimular el respeto por la diversidad¹⁶. Afirmaciones que coinciden con las de Flores y col., quienes subrayan la efectividad de los programas educativos supervisados por padres y maestros, que proporcionan a los adolescentes las habilidades personales para el uso de la tecnología¹⁷. También, Tajahuerce y col., indican que los adolescentes necesitan tomar decisiones, sin el temor al descrédito, la marginación, la humillación o la violencia de género¹⁸.

Se ha definido al ciberbullying como un tipo de acoso que manipula los medios informáticos para el hostigamiento de una persona. Un hostigamiento, abuso y vejación sostenido y repetido a lo largo del tiempo, por parte de una persona o de un grupo de individuos, donde la característica fundamental es el uso de las redes sociales y los recursos tecnológicos actuales. Un problema displicente que puede desplazarse del espacio físico, al escenario virtual, y de este modo manifestarse en sitios web como, redes sociales, chats, foros, correo electrónico, páginas web, blogs, fotologs, videojuegos, entre otros. Cabe enfatizar que, dentro del tipo de acciones

que constituyen ciberbullying están los envíos de mensajes de texto, correos electrónicos, imágenes, ilustraciones y videos que logran atormentar, amenazar, hostigar o humillar a la persona¹⁶.

Entre las características del ciberbullying, Mata señala al acoso escolar tradicional como un problema latente, como consecuencia del incremento de las tecnologías de la información y el uso generalizado de internet, que abrió nuevos caminos para que los agresores cibernautas informáticos encuentren un medio para atacar contra sus víctimas. Es importante destacar que, durante el uso del internet puede exteriorizarse el anonimato y la adopción de perfiles inventados, para encubrir el ciberbullying, de modo que, al estrés de la víctima puede sumarse la sensación de no saber quién lo está atacando. Igualmente, se debe recalcar que las consecuencias del ciberbullying son devastadoras para la víctima a nivel socioemocional, pues lastiman su bienestar psíquico y la salud emocional, convirtiéndolos en individuos más susceptibles de sufrir en el futuro, de depresión, ansiedad, fobia escolar o trastornos de aprendizaje, entre otras cosas¹⁹.

Por consiguiente, el ciberbullying según Luengo se origina cuando una persona ejerce intencionalmente su poder o presión hacia otra persona, convirtiéndola en una víctima, utilizando como canal de comunicación el internet y los equipos electrónicos que complementan este medio, donde efectúa todo tipo de agresiones como, insultos y amenazas que, buscan intimidar a la cibervíctima²⁰.

Álvarez-García y col., sostienen que existe cuatro tipos de cyberbullying, verbal-escrito (agresiones a través de la palabra), visual (agresiones por medio de imágenes), exclusión (rechazo, aislamiento) y suplantación (hacerse pasar por otra persona)²¹. En efecto, Álvarez-García y col., utilizan el termino ciber victimización para referirse a las agresiones o padecimientos sufridos a través de celulares e internet básicamente²¹. Una cruda realidad que requiere de un conjunto de protocolos, para una oportuna intervención, por ende, en el Perú a través del Minedu en el 2017, se reporta que de 75 de cada 100 escolares padecen de algún tipo de violencia física y psicológica; igualmente se acentúa que este tipo de agresiones se enmarcan en todo un proceso de atención de una serie de protocolos que variará según las características de la agresión, siendo las principales las psicológicas, físicas y la sexuales²³.

En vista de los anteriormente expuesto, y con el fin de contribuir con esta problemática en el Perú, se evaluó el nivel de ciber victimización en adolescentes en una Institución educativa privada.

Metodología

Estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, de corte transversal y de diseño no experimental²³. La población estuvo conformada 287 adolescentes de 14 sesiones del 1ero al 5to de secundaria de una institución privada. Se utilizó un cuestionario cuyos autores fueron Álvarez-García y col. (2015)

en su artículo sobre "Validez y fiabilidad del Cuestionario de ciber victimización en estudiantes de Secundaria este instrumento"²¹. Se aplicó a través de un aplicativo web para la detección ciber victimización que consta de 4 dimensiones: Ciber victimización verbal-escrita (12 ítems) 2, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26. Ciber victimización Visual (5 ítems) 4, 7, 9, 14, 20. Exclusión online (4 ítems) y Suplantación (5 ítems) con un total de 26 ítems y una escala de Lickert. El instrumento fue validado por expertos y con una confiabilidad de Alfa de Cronbach de 0,9. Se realizó un análisis estadístico descriptivo para la presentación de los resultados según los objetivos planteados.

Resultados

Tabla 1. Detección ciber victimización en adolescentes de secundaria a través del uso de aplicativo web en una Institución educativa privada.

Detección ciber victimización	Frecuencia	Porcentaje
Ciber victimización	162	56,45
No presenta	125	43,55
Total	287	100

Se evidenció que, de la población evaluada de 287 estudiantes, 162 estudiantes de secundaria presentaron ciber victimización y 125 no presentaron problemas.

Tabla 2. Nivel de detección ciber victimización en adolescentes que se encuentra en el nivel de secundaria en una Institución educativa privada a través del uso de aplicativo web.

Nivel	Detección ciber victimización	
	N	%
Alto	4	1
Medio	18	6
Bajo	140	49
No presenta casos	125	44
Total	287	100

En relación con la ciber victimización en adolescente se encontró que el 1% obtuvo un nivel alto, 6% medio y 49% bajo.

Tabla 3. Detección de ciber victimización en adolescentes de secundaria en una Institución educativa privada a través del uso de aplicativo web según las dimensiones.

Nivel	Ciber victimización verbal-escrita		Ciber victimización visual		Exclusión online		Suplantación	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alto	1	0	2	1	4	1	1	0
Medio	18	6	12	4	17	6	26	9
Bajo	188	66	146	51	102	36	124	43
No presenta casos	80	28	127	44	164	57	136	47
	287	100	287	100	287	100	287	100

En cuanto a las dimensiones de ciber victimización en adolescente: ciber victimización verbal-escrita: no se presentó casos 28%, en un nivel bajo 66% y el 6% alcanzo un nivel medio. Ciber victimización visual: se encontró que no se presentó casos en un 44% en un nivel bajo 51%, el 4% alcanzo un nivel medio y nivel alto 1%. Exclusión online: se encontró que no se presentó casos en un 57% en un nivel bajo 36%, el 6% alcanzo un nivel medio y nivel alto 1%. Suplantación: no se presentó casos 47% en un nivel bajo 43% y el 9% alcanzo un nivel medio.

Tabla 4. Detección de ciber victimización en adolescentes de 1ero secundaria en una Institución educativa privada a través del uso de aplicativo web según las dimensiones.

Nivel	Ciber victimización verbal-escrita		Ciber victimización visual		Exclusión online		Suplantación	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alto	0	0	0	0	0	0	0	0
Medio	1	2	2	3	3	5	3	5
Bajo	41	63	22	34	23	35	29	45
No presenta casos	23	35	41	63	39	60	33	51
	65	100	65	100	65	100	65	100

En cuanto a las dimensiones de ciber victimización en adolescente 1er secundaria se encontró ciber victimización verbal-escrita: no se presentó casos 35%, en un nivel bajo 63% y el 2% alcanzo un nivel medio. Ciber victimización visual: se encontró que no se presentó casos en un 63% en un nivel bajo 34%, y el 3% alcanzo un nivel medio. Exclusión online: se encontró que no se presentó casos en un 60% en un nivel bajo 35% y el 5% alcanzo un nivel medio. Suplantación: no se presentó casos 51% en un nivel bajo 45% y el 5% alcanzo un nivel medio.

Tabla 5. Detección de ciber victimización en adolescentes de 2do secundaria en una Institución educativa privada a través del uso de aplicativo web según las dimensiones.

Nivel	Ciber victimización verbal-escrita		Ciber victimización visual		Exclusión online		Suplantación	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alto	1	2	2	4	2	4	1	2
Medio	3	5	1	2	2	4	5	9
Bajo	29	53	26	47	18	33	20	36
No presenta casos	22	40	26	47	33	60	29	53
	55	100	55	100	55	100	55	100

En cuanto a las dimensiones de ciber victimización en adolescente 2do secundaria se encontró ciber victimización verbal-escrita: no se presentó casos 40%, en un nivel bajo 53%, el 5% alcanzo un nivel medio y el 2% nivel alto. Ciber victimización visual: se encontró que no se presentó casos en un 47% en un nivel bajo 47%, el 2% alcanzo un nivel medio y el 4% nivel alto. Exclusión online: se encontró que no se presentó casos en un 60% en un nivel bajo 33%, el 4% alcanzo un nivel medio y el 4% nivel alto. Suplantación: no se

presentó casos 53% en un nivel bajo 36%, el 9% alcanzo un nivel medio y 2% nivel alto.

Tabla 6. Detección de ciber victimización en adolescentes de 3ero secundaria en una Institución educativa privada a través del uso de aplicativo web según las dimensiones.

Nivel	Ciber victimización verbal-escrita		Ciber victimización visual		Exclusión online		Suplantación	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alto	0	0	0	0	0	0	0	0
Medio	6	8	6	8	7	9	8	10
Bajo	48	62	34	44	25	32	29	38
No presenta casos	23	30	37	48	45	58	40	52
	77	100	77	100	77	100	77	100

En cuanto a las dimensiones de ciber victimización en adolescente 3ero secundaria se encontró ciber victimización verbal-escrita: no se presentó casos 30%, en un nivel bajo 62% y el 8% alcanzo un nivel medio. Ciber victimización visual: se encontró que no se presentó casos en un 48% en un nivel bajo 44%, y el 8% alcanzo un nivel medio. Exclusión online: se encontró que no se presentó casos en un 58% en un nivel bajo 32% y el 9% alcanzo un nivel medio. Suplantación: no se presentó casos 52% en un nivel bajo 38% y el 10% alcanzo un nivel medio.

Tabla 7. Detección de ciber victimización en adolescentes de 4to secundaria en una Institución educativa privada a través del uso de aplicativo web según las dimensiones.

Nivel	Ciber victimización verbal-escrita		Ciber victimización visual		Exclusión online		Suplantación	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alto	0	0	0	0	1	2	0	0
Medio	3	7	1	2	4	9	3	7
Bajo	31	70	32	73	17	39	21	48
No presenta casos	10	23	11	25	22	50	20	45
	44	100	44	100	44	100	44	100

En cuanto a las dimensiones de ciber victimización en adolescente 4to secundaria se encontró ciber victimización verbal-escrita: no se presentó casos 23%, en un nivel bajo 70% y el 7% alcanzo un nivel medio. Ciber victimización visual: se encontró que no se presentó casos en un 25% en un nivel bajo 73%, y el 2% alcanzo un nivel medio. Exclusión online: se encontró que no se presentó casos en un 50% en un nivel bajo 39%, el 9% alcanzo un nivel medio y el 2% nivel alto. Suplantación: no se presentó casos 45% en un nivel bajo 48%, y el 7% alcanzo un nivel medio.

Tabla 8. Detección de ciber victimización en adolescentes de 5to secundaria en una Institución educativa privada a través del uso de aplicativo web según las dimensiones.

Nivel	Ciber victimización verbal-escrita		Ciber victimización visual		Exclusión online		Suplantación	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Alto	0	0	0	0	1	2	0	0
Medio	5	11	2	4	1	2	7	15
Bajo	38	83	32	70	19	41	24	52
No presenta casos	3	7	12	26	25	54	15	33
	46	100	46	100	46	100	46	100

En cuanto a las dimensiones de ciber victimización en adolescente 5to secundaria se encontró ciber victimización verbal-escrita: no se presentó casos 7%, en un nivel bajo 83% y el 11% alcanzo un nivel medio. Ciber victimización visual: se encontró que no se presentó casos en un 26% en un nivel bajo 70%, y el 4% alcanzo un nivel medio. Exclusión online: se encontró que no se presentó casos en un 54% en un nivel bajo 41%, el 2% alcanzaron ambos niveles medio y alto. Suplantación: no se presentó casos 33% en un nivel bajo 52% y el 15% alcanzo un nivel medio.

Discusión

La ciber victimización en adolescentes viene siendo un problema social que viene afectando la salud mental por lo que es necesario poder asumir acciones preventivas para evitarlo. En el presente estudio se determinó el nivel de ciber victimización en adolescentes en una Institución educativa privada. Los resultados encontrados fueron que el 56,4% de los adolescentes presentaron ciber victimización y 43,5% no presentaron casos. Asimismo, los adolescentes obtuvieron un nivel bajo en un 49% y el 1% en un nivel alto nivel de ciber victimización. En cuanto a las dimensiones de ciber victimización se encontró que la suplantación fue de nivel medio en un 9%, en ambos casos de la exclusión online y ciber victimización verbal-escrita en un 6% y la ciber victimización visual 4% de nivel medio. A partir del 3er secundario adelante se incrementa el riesgo de ciber victimización.

Estos resultados difieren según Ordóñez et al. en el Ecuador encontraron un 28.3% de estudiantes víctimas de acoso escolar, de ellos un 20.7% eran víctimas de bullying, un 4.3% cibervíctimas y un 3.4% víctimas tanto de bullying como de cyberbullying. Asimismo, el cyberbullying la principal tipología presente era la verbales como insultos electrónicos y la exclusión. Se visualizó un mayor nivel de implicación de los varones como víctimas y agresores victimizados, a partir del octavo, noveno y décimo año presentaron un mayor grado de implicación como ciberagresores victimizados²³.

En el Perú, en el ámbito escolar se viene experimentando una creciente corriente del uso de las diferentes plataformas digitales donde los adolescentes exponen y manifiestan frecuentemente sus agrados y desagradados con relación a sus pares sin limitaciones. Estas afirmaciones coinciden con Pa-

raguay y Fabián, quienes sostienen que las manifestaciones más frecuentes del cyberbullying en los escolares adolescentes son los insultos electrónicos, el hostigamiento, la ciberpersecución, la denigración, la suplantación, el desvelamiento - sonsacamiento, la exclusión y la paliza feliz²⁵. Por otro lado, Oroscó y Ledesma, señalan que el riesgo del uso de las redes sociales en los adolescentes es de 54,79 % en un nivel bajo y el 5,48 % en nivel de riesgo es alto²⁷. Asimismo, Navarro y Holguin, exponen en su estudio la existencia de una alta prevalencia del cyberbullying en escolares adolescentes, quienes utilizan las tecnologías digitales en analogía la dimensión factores sociales, concluyendo la necesidad de aplicar programas de prevención y atención inmediata, que permitan profundizar y desarrollar el conocimiento, pero con el apoyo de las escuelas, familia y entorno social²⁶.

En referencia a las teorías, que son necesarias para enmarcar la relación de los aplicativos webs y al cyberbullying, tenemos que, el aplicativo web, es una herramienta denominada cliente-servidor donde básicamente se necesita de un navegador web o explorador para entablar contacto y/o comunicación, con el fin de intercambiar información/datos, siendo necesario que ambos tanto, cliente como servidor tengan en común algunos protocolos como, el http estándar, además el proceso se puede descomponer en 3 fases; la primera es la solicitud del usuario, luego se da el procesamiento en el servidor y finalmente la respuesta que se muestra en el navegador²⁷. Igualmente, en cuanto al campo de utilidad afirma que, las aplicaciones web nos permitirán satisfacer los requerimientos de empresas que disponen de recursos limitados y tengan la necesidad de contar con un portal web dinámico, con la finalidad de tener presencia en internet y darse a conocer²⁸. Además, Groenewegen y col., señalan que hay varios aspectos técnicos a considerar como el software a utilizar que permite realizar consultas y manejo de datos, diseño de la interfaz e interactividad del usuario²⁹.

Finalmente, la experiencia del uso del aplicativo optimizó el proceso de detección y seguimiento de casos, siendo una herramienta que permite asumir estrategias y planes educativos de prevención escolar sobre el ciber victimización y violencia entre pares, así como también favorecer la convivencia inclusiva, democrática y pacífica en aulas³⁰.

Conclusiones

Los resultados del presente estudio expresan que los adolescentes del nivel secundario utilizan intensamente las TIC's para expresar sus emociones poniendo en juego el sentido de poder basado en la violencia. Las plataformas digitales forman parte de una experiencia educativa como de ocio y que los escolares lo pueden utilizar en las redes sociales en una forma negativa.

Los educadores, los padres de familia y todos los involucrados deben ser conscientes de esta problemática para reducir los problemas de victimización, para realizar un seguimiento oportuno para evitar conductas de violencia sobre todo en las redes sociales. Los educadores y los padres de familia de-

ben estar comprometidos en este tema puesto que el uso de las redes sociales llena el vacío existente en los estudiantes de tercer año.

Referencias

1. Lara-Barragán, A. *Hacia Un Modelo De Enseñanza-Aprendizaje. Para La Net Gen En Educación Superior*. México, Universidad De Guadalajara; 2018.
2. Sánchez, E. *Las Tecnologías De Información Y Comunicación (Tic) Desde Una Perspectiva Social*, 2008, E-Issn: 1409-4258. Disponible En: Disponible en: <http://www.Redalyc.Org/Articulo.Oa?id=194114584020>
3. Coronado, E. *Diagnóstico Universitario Sobre El Uso De La Tic En El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje Bajo La Modalidad Educativa Presencial En Santo Domingo*. México. 2014. ISSN: 1135-9250
4. Hernández, Á. y Solano, I. *Ciberbullying, Un Problema De Acoso Escolar*. España: Universidad De Murcia, 2007. ISSN: 1138-2783
5. Avendaño, S. *Acoso Cibernético "Cyberbullying" En Adolescentes de Educación Media Superior mediante la Construcción de un Cuestionario*. México: Universidad Nacional Autónoma De México, 2012.
6. Organización Mundial de la Salud, informe sobre la situación mundial de la prevención de la violencia 2014. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/145089/WHO_NMH_NVI_14_2_spa.pdf;jsessionid=D78F308E2016F02987984CCA09DB707F?sequence=1
7. Soto, C., Salcedo, O., Redondo, J., & Luzardo, M. Prevalencia de Cyberbullying en jóvenes estudiantes colombianos Homosexuales y Bisexuales. *Revista Digital Internacional De Psicología Y Ciencia Social*, 2020, 6(1),142-160. Disponible en:<https://doi.org/10.22402/j.rdipecs.unam.6.1.2020.198.142-160>
8. Velázquez, L., & Reyes, G. Voces de la Ciberviolencia. *Voces De La Educación*, 2020,5(9),63-75. Disponible en:<https://revista.vocesde-laeducacion.com.mx/index.php/voces/article/view/204>
9. Cardozo, G., & Dubini, P. & Lorenzino, L. Bullying y Cyberbullying: Un Estudio Comparativo Con Adolescentes Escolarizados. *Revista Mexicana de Psicología*,2017, 34 (2), 101-109. ISSN: 0185-6073. Disponible en: <https://www.redalyc.org/pdf/2430/243057743003.pdf>
10. González, V., Prendes, M. & Bernal, C. Investigación sobre adolescentes que son observadores de situaciones de ciberacoso. *Revista De Investigación Educativa*, 2019,38(1),259-273. Disponible en:<https://doi.org/10.6018/rie.370691>
11. Blanco, S., González, C., & Velasco, J. Nuevas herramientas para viejos problemas: acoso y ciberacoso a través de un análisis de sentencias. *Revista Tecnología, Ciencia Y Educación*, 2020, 51-80. Disponible en: <https://tecnologia-ciencia-educacion.com/judima/index.php/TCE/article/view/367>
12. Ramírez, S. *Características del Cyberbullying En Adolescentes De La Institución Educativa Pública Mariscal Cáceres*. Ayacucho 2015.
13. Polo del Río, M. I., León del Barco, B., Felipe, E., Fajardo, F., & Gómez, T. Análisis de la Socialización sobre Perfiles de la dinámica bullying. *Universitas Psychological*, 2015.14(3),1117-1128. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.upsy14-3.aspd>
14. Chaves-Álvarez, A., Morales-Ramírez, M., & Villalobos-Cordero, M. Cyberbullying from the student's perspective: "what we live, see and do"; *Revista Electrónica Educare*, 2020,24(1),1-24. Disponible en: <https://doi.org/10.15359/ree.24-1.3>
15. Arias-Sandoval, L. Reflections on Bullying in Costa Rica. *Revista Electrónica Educare*, 2018,22(3),1-19. Disponible en: <https://doi.org/10.15359/ree.22-3.19>
16. Garaigordobil, M., & Larrain, E. Bullying and cyberbullying in LGBT adolescents: Prevalence and effects on mental health. *Comunicar*.2020.
17. Flores, R, Caballer A., y Romero M. Effect of a cyberbullying prevention program integrated in the primary education curriculum. *Revista de Psicodidáctica (English ed.)*, Volumen 25, Issue 1, 2020, Pages 23-29 Disponible en:<https://doi.org/10.1016/j.psicod.2019.08.001>
18. Tajahuerce Á., Franco, Y., & Juárez, J. "Ciberbullying" y género: nuevos referentes en la ocupación de los espacios virtuales. *Estudios Sobre El Mensaje Periodístico*, 24(2),1845-1859.2018. Disponible en:<https://doi.org/10.5209/ESMP.62250>
19. Mata, L. Jóvenes: Bullying Y Cyberbullying. España Fundación Anar. Editorial Revista De Estudios De Juventud. 2017, 282 pp. Issn: 0211-4364
20. Luengo, J. *Ciberbullying Guía de recursos para centros educativos en casos de ciberacoso*. España: defensor de menor Madrid, 2011.
21. Álvarez-García, D., Dobarro A. y Núñez J. Validez y fiabilidad del Cuestionario de ciber victimización en estudiantes de Secundaria, 2015. DOI: 10.1016/j.aula.2014.11.001
22. Minedu. En el Perú, 75 de cada 100 escolares han sufrido de violencia física y psicológica 2017. Disponible en: <http://www.minedu.gob.pe/n/noticia.php?id=42630>
23. Hernández, R., Fernández, C. Y Baptista, P. *Metodología de la Investigación*. México 2014, Sa 6ta Edición ISBN 970-10-5753-8
24. Ordóñez M, Prado-Cabrera K. Bullying y cyberbullying escolar en niños y jóvenes adolescentes: un estudio de caso. *MSKN [Internet]*. 18dic.2019 [citado 4mar.2021];10(2):32-1. Available from: <https://publicaciones.ucuenca.edu.ec/ojs/index.php/maskana/article/view/2709>
25. Paraguay M. y Fabian E. Manifestaciones más frecuentes del cyberbullying en los estudiantes víctimas de la i.e. santa Isabel- Huancaayo,2016. Disponible en:<http://renati.sunedu.gob.pe/handle/sun-edu/714911>
26. Orosco, W. y Ledesma F. Riesgos del uso de las redes sociales en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa N° 157 "Cap. FAP. José Abelardo Quiñones", San Juan de Lurigancho-2017. Disponible en:<http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/25377>
27. Navarro M. y Holguín J. Cyberbullying en escolares que utilizan tecnologías digitales en el ciclo V en Lima y Callao, 2019. Disponible en: <http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/39881>
28. Lujan, S.*Programación De Aplicaciones Web, Principios Básicos Y Clientes Web*, España. Editorial Club Universitario. 2002. ISBN 84-8454-8
29. Cobo, Á., Gómez, P., Pérez, D. y Roch, R. *Php Y Mysql Tecnologías Para El Desarrollo Web España* Editorial Díaz Santos 2015.
30. Groenewegen, D., Hemel, Z., Kats C., Y Visser. E. *Web Dsla Domain-Specific Language for Dynamic Web Applications*. Estados Unidos, 2008. Issn 1872-5392